

NEWSLETTER ISBE & COCHRANE PORTUGAL

30 abril 2026 | Nº 377

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Desempenho diagnóstico da TC na deteção de esteatose hepática

Referência: Haghshomar M et al. Diagnostic accuracy of ct for the detection of hepatic steatosis: a systematic review and meta-analysis. *Radiology*. 2024;313(2):e241171. doi:10.1148/radiol.241171

Análise do estudo:

Esta revisão sistemática teve como objetivo avaliar a acuidade diagnóstica da TC na identificação de esteatose hepática bem como determinar intervalos de referência fiáveis para os parâmetros mais utilizados na literatura.

Foram incluídos estudos publicados entre 1977 e 2024, nas bases PubMed, Embase e Scopus, que pesquisassem parâmetros diagnósticos de diferentes protocolos de TC (sem contraste, com contraste, dupla energia) na deteção de esteatose hepática utilizando como teste referência a biópsia ou a RM (*proton density fat fraction*).

Para a análise final foram incluídos 42 estudos, com um total de 14,186 participantes.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A TC sem contraste revelou-se o método mais robusto, apresentando uma sensibilidade e especificidade de 82% e 94%, respetivamente, para a deteção de esteatose moderada. Estes parâmetros foram menores no caso da TC com contraste, descendo para 66% e 90%, respetivamente.
- A técnica de TC de dupla energia apresentou uma sensibilidade e especificidade de 85% e 88% para qualquer grau de esteatose.
- Para obter uma especificidade elevada na deteção de esteatose, foram identificados os seguintes limiares: atenuação hepática média inferior a 40-45 UH e diferença de atenuação fígado-baço entre -5 a 0 UH.

Aplicação prática:

Embora a TC não seja utilizada como método para o diagnóstico de esteatose, esta desempenha um papel crucial na sua identificação oportunista. Esta revisão sistemática revela que a TC sem contraste é um método fiável para a deteção de esteatose moderada, devendo o médico radiologista pesquisá-la ativamente e o médico assistente valorizar a sua referência no relatório de TC.

Ressalva-se que a interpretação da atenuação hepática em exames com contraste é tecnicamente complexa, uma vez que fatores como o tempo de fase de aquisição e tipo de contraste utilizado podem obscurecer a presença de gordura. Por fim, também se salienta como limitação da presente revisão a elevada heterogeneidade metodológica entre os diferentes estudos, nomeadamente pela utilização de diferentes testes referência (RM vs. biópsia) e diferentes equipamentos de TC.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro